

Celda de procesamiento de Señales IoT en un Dashboard para Agricultura de precisión

A. Pérez Gómez¹, J. Jiménez Gómez¹, A. C. Sánchez Cahuich¹

¹Tecnológico Nacional de México: Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos
Instituto Tecnológico, Carr. Anti Mina-Coatza s/n, CP. 96370, Coatzacoalcos, Ver., México.
[*aperezq@itesco.edu.mx](mailto:aperezq@itesco.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Se generó una celda inteligente a partir de un sistema embebido con conectividad IoT con la finalidad de poder aportar una herramienta de apoyo a las personas dedicadas al campo. Se hizo el análisis en base a pruebas con el cultivo de la planta de maíz ya que se considera uno de los alimentos base de los mexicanos además de ser parte importante para el sector primario, haciendo un enfoque principalmente en las condiciones del estado de Oaxaca en donde las condiciones y cambio climático afectan a los pequeños productores y sobre todo en tiempos actuales donde la crisis económica se ha visto incrementada a raíz de la pandemia por el COVID-19. Por lo tanto, este trabajo presenta la relevancia que tiene la implementación de nuevas tecnologías a sectores como el primario en donde todavía el acercamiento a la industria 4.0 no es está tan presente.

Palabras clave: *Sistemas embebidos, BD en tiempo real, Internet de las cosas, tratamiento de señales*

Abstract

A smart cell was generated from a system embedded with IoT connectivity in order to provide a tool to support people dedicated to the field. The analysis was carried out based on tests with the cultivation of the maize plant since it is considered one of the base foods base of Mexicans in addition to being an important part for the primary sector, making a focus mainly on the conditions of the state of Oaxaca where conditions and climate change affect small producers and especially in current times where the economic crisis has been increased as a result of the pandemic COVID-19. Therefore, this work presents the relevance of the implementation of new technologies to sectors such as the primary where the approach to industry 4.0 is still not so present.

Key words: *(embedded systems, Realtime Database, IoT, signal processing).*

Introducción

En pleno 2020 a nivel mundial se enfrenta a una de las pandemias más grandes que ha existido hasta ahora en el siglo XXI, generando una de las peores crisis económicas en la historia (desempleo, pobreza, escasez de alimentos, etc.)

A medida que los países avanzan en la adopción de medidas destinadas a detener la expansión de la pandemia del COVID-19, debe tenerse cuidado de reducir al mínimo las posibles repercusiones en el suministro de alimentos o las consecuencias imprevistas en el comercio mundial y la seguridad alimentaria.[1] Particularmente en México uno de los sectores más afectados en la economía nacional fue el sector primario el cual se basa en la agricultura, ganadería y pesca. Según datos de la INEGI el sector primario tan solo el año pasado (2019) aportó el 1.9% PIB anual, seguido del sector secundario con solo 1.8% PIB y por último el sector terciario con solo 0.4% PIB.[2]. Por lo que en el presente artículo se plantea una celda inteligente basada en un sistema embebido, dicho sistema se enfocará en mejorar el desarrollo del proceso de siembra en el sector agrícola,

En la figura 1 se muestra el PCB desarrollado para sistema embebido desarrollado a partir de la raspberry, el sistema contiene un módulo ESP8266, los sensores DHT22 Y HL-69.

Tecnología y tratamiento de señales

La tecnología utilizada fue IoT (Internet de las cosas) esta se basa en la interconexión digital de dispositivos físicos a través de internet. El sistema embebido desarrollado se dedica al tratamiento de las señales obtenidas a partir de los sensores implementados, los cuales fueron el DHT22 (sensor de temperatura y humedad ambiental) y HL-69 (humedad del suelo). La programación del sistema se desarrollo en el IDE de Arduino.

En el caso particular del sensor HL-69 fue necesario hacer un tratamiento interno a la señal analógica que este proporcionaba. Debido a que cuenta con una lectura analógica que solo muestra datos entre 0 ~ 1024 por el ADC (convertor analógico digital) que posee la ESP8266, se consideró igualmente el cómo actúa el sensor en condiciones reales (Figura 2). Esta toma en cuenta al suelo como "húmedo" cuando arroja un voltaje de salida menor y "seco" cuando arroja un voltaje mayor

Figura 2. Funcionamiento del sensor HL-69

A interpretación propia se puede decir que el sensor arrojará datos de cuando la tierra está seca, es por eso que se hizo una conversión en la cual a través de una regla de tres se obtiene el porcentaje de ausencia de humedad y a este se le rescata el 100% que se le considera de humedad.

$$y = 100 - \frac{100}{1024}x$$

Fórmula 1. Cálculo del porcentaje de humedad

Siendo:

X= valor analógico

Y=porcentaje de humedad

Al hacer el cálculo obtenemos una ecuación del tipo lineal (Fórmula 1) esto debido a que el sensor actúa como una resistencia y electrónicamente hablando se traduce a una función del tipo lineal.(Figura 3)

Figura 3. Gráfica desarrollada en R Studio a) Lectura analógica del sensor b) Gráfica obtenida a partir de la fórmula 1.

Sistema de adquisición de datos implementado en el sistema

La celda inteligente además de contar con la raspberry y el sistema dedicado a la parte de tratamiento de las señales y la adquisición de datos, cuenta con un dashboard que permite ver todos los datos analizados en tiempo real, así como las alertas con la que cuenta la celda. El sistema contiene un módulo ESP8266. Este cuenta con entradas y salida del tipo analógico y digital, la ESP8266 que permite acceder a internet puede enviar y recibir datos; en esta investigación se utilizó la base de datos perteneciente a Firebase (plataforma desarrollada por Google) para enviar y recibir datos. La lógica del sistema se basa en el siguiente diagrama.

Figura 4. Lógica implementada en la programación del sistema

Desarrollo del Dashboard

El Backend del dashboard (Figura 5) se basa en una API otorgada por Firebase. Firebase es una plataforma con diversas herramientas entre ellas una base de datos en tiempo real (Realtime Database) la cual utilizaremos. La API antes mencionada se utilizó dentro de un archivo JavaScript para así poder tener acceso a la base de datos y muestrear los datos arrojados por el sistema. El frontend del dashboard se desarrolló desde cero con HTML y CSS. Este dashboard tiene la capacidad de monitorear de 1~ 3 sistemas a la vez todo esto en tiempo real, generando así una red mesh (red inalámbrica mallada).

Maíz

Figura 5. Dashboard del sistema de adquisición de datos en tiempo real

Celda Inteligente

La celda (Figura 6) está orientada al cultivo del maíz específicamente a la zona Istmo de Oaxaca, la celda puede ser una opción viable para agricultores dedicados que están más inmersos en esta práctica, facilitando el cuidado y promoviendo la mejora de calidad de sus cultivos. Al tener tecnología IoT puede ser monitoreado por el usuario desde cualquier lugar a través de la computadora o celular. Teniendo de esta forma el control de condiciones en las que se encuentra su cultivo como la temperatura, tiempo, humedad, así como un sistema de alarmas preventivas y correctivas, en caso de que dichas condiciones sean alteradas y puedan tener alguna repercusión sobre el cultivo, para que el usuario esté enterado y pueda tomar medidas de acuerdo a lo monitoreado.

Figura 6. Elementos que componen a la celda inteligente

Resultados y discusión

En la investigación se logró obtener un sistema el cual es capaz de analizar sembradíos de maíz, los cuales son constantemente monitoreados en tiempo real, la placa en PCB desarrollada eliminó en un 95% los errores generados en cuanto a conectividad y censados de los datos ya que, eliminamos los errores generados por conexiones inestables. De igual forma obtuvimos un sistema más compacto. La adecuación generada al sensor de humedad de la tierra nos permitió tener de manera concreta el porcentaje de humedad que existe en la tierra de los cultivos. Al manejar tecnología IoT logramos recibir y enviar datos a través de la ESP8266 dichos datos se reflejaban en tiempo real en la base de datos perteneciente a la Firebase posteriormente estos datos se reflejaban en el dashboard. El dashboard fue desarrollado propiamente, no fue requerido ningún Frameworks para su desarrollo. Este tiene la capacidad de monitorear diversos terrenos a la vez cada uno con

un máximo de tres celdas inteligentes como se muestra en la siguiente figura. A partir de la ESP8266 logramos crear una red mesh de monitoreo en tiempo real.

Figura 7. Diagrama del funcionamiento de sistema con el dashboard

Conclusiones

Se realizó la generación del sistema embebido para la celda con tecnología IoT que permite la conectividad con otros dispositivos para tener a la mano la información requerida a través de los datos que son adquiridos en tiempo real. Debido a lo anterior, es que para la implementación efectiva de este sistema fue vital complementar con el Dashboard creado a partir de la plataforma Firebase en la cual se pudo analizar de una forma más gráfica los resultados del monitoreo a partir de los sensores colocados que fueron los de humedad y temperatura, todo esto convierte al sistema más intuitivo para que cualquier persona pueda comprender de una manera más sencilla lo que está sucediendo en la celda que contiene la muestra de los cultivos, lo que es algo importante para este trabajo debido a la finalidad de proporcionar una herramienta de mejora al sector primario, primordialmente a los pequeños productores.

Referencias

- [1] Q. Dongyu et al., "Mitigar los efectos del Covid-19 en el comercio y los mercados de alimentos", Organización Mundial de la Salud, 2020. [Online]. Available: [https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-joint-statement-by-qu-dongyu-tedros-adhanom-ghebreyesus-and-roberto-azevedo-directors-general-of-the-food-and-agriculture-organization-of-the-united-nations-\(fao\)-the-world-health-organization-\(who\)-and-the-world-trade-organization-\(wto\)](https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-joint-statement-by-qu-dongyu-tedros-adhanom-ghebreyesus-and-roberto-azevedo-directors-general-of-the-food-and-agriculture-organization-of-the-united-nations-(fao)-the-world-health-organization-(who)-and-the-world-trade-organization-(wto)). [Accessed: 01- Apr- 2020].
- [2] INEGI. (2020, 25 febrero). PRODUCTO INTERNO BRUTO¹ DE MÉXICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 (Cifras desestacionalizadas) [Comunicado de prensa]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/pib_pconst/pib_pconst20_20_02.pdf
- [3] Martínez, E. B. (2006). El maíz en Oaxaca: la cosecha de contradicciones. Estudios Agrarios. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. México.
- [4] Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (1997). El maíz en el estado de Oaxaca. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/380/702825118259/702825118259.pdf
- [5] Jurado Guerra, P., Lara Macías, C. R., & Saucedo Terán, R. A. (2014). Paquete tecnológico para la producción de maíz forrajero en Chihuahua.